

Nombre: Garrido Martín, Joaquín

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-3315-8408>

Título obra: Historia y sistema en la Ciencia pandectística. El “Heutiges Römisches Recht” de Georg Friedrich Puchta

Fuente de publicación: Seminarios complutenses de derecho romano: revista complutense de derecho romano y tradición romanística

Fecha: 2018-2019

Volumen: 31-32

Lugar de edición: Berlin

Páginas: 217-266

ISSN o ISBN: 1135-7673

Resumen y palabras clave:

En el presente trabajo analizo dos motivos fundamentales de la Escuela histórica del derecho: el carácter histórico de la ciencia jurídica (geschichtliche Rechtswissenschaft) y la idea de sistema pandectístico (Pandektensystem). Para ello trato en primer lugar de situar en el contexto histórico alemán la cuestión de la calificación que recibía el derecho romano en relación con el sistema de fuentes del derecho: el llamado debate de las Geltungsgründe. Analizo a continuación el lazo que guarda la nueva *Volksgeistlehre* con este esquema de fuentes según lo presentó Georg Friedrich Puchta, jurista al que solo en fecha reciente se le ha empezado a prestar la atención suficiente, a pesar de ser el autor fundamental de la doctrina de las fuentes de la Escuela (Rechtsquellenlehre). Fundamental en la teoría de Puchta es el derecho «científico» o de juristas (Recht als Wissenschaft), fuente autónoma apoyada en la idea —kantiana— de sistema, que resultaba herramienta básica para el jurista pandectista en este tiempo de Verwissenschaftlichung.